

English version below

Imagen yacente de Diego García de Villamayor

[Anónimo](#)

Nº inventario: 381 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1286

Siglo: último cuarto del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 40 x 253 x 81 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Yacente](#)

Procedencia: [Monasterio de Santa María la Real, Villamayor de los Montes](#) (Villamayor de los Montes, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1936.11

Historia del objeto

García Fernández de Villamayor fundó en 1223 (Hernando, 2002) el Monasterio de Santa María la Real en Villamayor de los Montes (Burgos). Años más tarde, su nieto, Diego García de Villamayor, ordenó que su tumba estuviese situada en este monasterio cisterciense. La escultura yacente del finado concuerda estilísticamente con un grupo de figuras situadas en el claustro de la catedral de Burgos, datadas entre 1250-1275. Así pues, dicha escultura debió ser realizada poco después, en torno a 1286 (Deknatel, 1937).

La pieza estuvo en el monasterio hasta 1921, momento en el que se trasladó al Museo Diocesano de Burgos con el objetivo de ser exhibida en la exposición de *Arte Retrospectivo del VII Centenario de la Catedral de Burgos*. En el catálogo de la exposición (1921) aparecía descrita del siguiente modo: "Estatua yacente en madera, con restos de policromado". La publicación del catálogo, así como la difusión de la pieza resultó fatal para la misma, puesto que despertó el interés de anticuarios y coleccionistas (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012); algo que ocurrió con numerosas obras de arte, como las [pinturas murales de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria).

Desconocemos qué ocurrió tras la exposición, pero en 1932 la pieza fue vendida a Arnold Seligman, Rey & Co. y fue expatriada a Estados Unidos (Gillerman, 1989). Una vez allí el Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts) la adquirió en 1936 a través del fondo Alpheus Hyatt (Huerta, 2001) en memoria del profesor [Arthur Kingsley Porter](#).

Descripción

En esta escultura yacente aparece representado un caballero: Diego García de Villamayor. La pieza está tallada en una sola tabla de madera y, aunque originalmente estuvo policromada, en la actualidad apenas quedan restos. Si atendemos al rostro del finado podemos observar que se trata de un joven con un mentón redondeado y una nariz arqueada. Un perro, símbolo de fidelidad, se encuentra a sus pies descansando. Son numerosos los rasgos estilísticos que remiten a Burgos, como la posición de las piernas. Asimismo, este yacente se puede relacionar con los escultores de las catedrales del norte de Francia, sobre todo con la de Reims (Deknatel, 1937).

Ubicaciones

- ca. 1936

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1936

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Jacques Seligmann, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1921 - primer cuarto del s.XX

MUSEO

[Museo del Retablo, Burgos, Burgos \(España\)](#)

- ca. 1286 - ca. 1921

MONASTERIO

[Monasterio de Santa María la Real, Villamayor de los Montes, Villamayor de los Montes \(España\)](#)

Bibliografía

- [CORTÉS, Juan Antonio; HERGUETA, Domingo; HUIDOBRO, Luciano y MARTÍNEZ, Matías \(1921\): *Catálogo General de la Exposición de Arte Retrospectivo: VII Centenario de la Catedral de Burgos*. Imprenta Aldecoa, Burgos, p. 9.](#)
- DEKNATEL, Frederick B. (1937): "A Spanish Sculpture of the Thirteenth Century", nº 2, Bulletin of the Fogg Art Museum, pp. 34-38.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 174-175.
- [HERNANDO GARRIDO, José Luis \(2002\): "Monasterio de Santa María la Real, Villamayor de los Montes", en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León*. Burgos, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, p. 2645.](#)
- HUERTA HUERTA, Pedro Luis (2001): "Patrimonio medieval en el exilio: una aproximación a sus causas", nº 16, Biblioteca: estudio e investigación.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid, pp. 187-253.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Recumbent figure by Diego García de Villamayor

Anónimo

Inventory number: 381 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1286

Century: Last quarter of the 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 15 3/4 x 99 5/8 x 31 7/8 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Yacente](#)

Provenance:[Monastery of Santa María la Real, Villamayor de los Montes](#) (Villamayor de los Montes, Spain)

Current location:[Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1936.11

Object History

García Fernández de Villamayor founded in 1223 (Hernando, 2002) the Monastery of Santa María la Real in Villamayor de los Montes (Burgos). Years later, his grandson, Diego García de Villamayor, ordered that his tomb be located in this Cistercian monastery. The recumbent sculpture of the deceased is stylistically consistent with a group of figures located in the cloister of the cathedral of Burgos, dated between 1250-1275. Thus, this sculpture must have been made shortly after, around 1286 (Deknatel, 1937).

The piece remained in the monastery until 1921, when it was transferred to the Diocesan Museum of Burgos in order to be exhibited in the *Retrospective Art exhibition of the VII Centenary of the Cathedral of Burgos*. In the exhibition catalog (1921) it was described as follows: "Recumbent statue in wood, with remains of polychrome". The publication of the catalog, as well as the diffusion of the piece proved fatal for it, since it aroused the interest of antique dealers and collectors (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012); something that happened with numerous works of art, such as the [mural paintings of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria).

We do not know what happened after the exhibition, but in 1932 the piece was sold to Arnold Seligman, Rey & Co. and was expatriated to the United States (Gillerman, 1989). Once there, the Fogg Museum (Cambridge, Massachusetts) acquired it in 1936 through the Alpheus Hyatt fund (Huerta, 2001) in memory of Professor [Arthur Kingsley Porter](#).

Description

This recumbent sculpture depicts a knight: Diego García de Villamayor. The piece is carved on a single wooden board and, although it was originally polychromed, nowadays there are hardly any remains. If we pay attention to the face of the deceased, we can see that it is a young man with a rounded chin and an arched nose. A dog, symbol of fidelity, is resting under his feet. There are numerous stylistic features that refer to Burgos, such as the position of the legs. Likewise, this recumbent can be related to the sculptors of the cathedrals of northern France, especially that of Reims (Deknatel, 1937).

Locations

- ca. 1936

MUSEUM

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)

- ca. 1936

DEALER/ANTIQUARIAN

[Jacques Seligmann, New York \(United States\)](#)

- ca. 1921 - First quarter of the XX

MUSEUM

[Altarpiece Museum, Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

- ca. 1286 - ca. 1921

MONASTERY

[Monastery of Santa María la Real, Villamayor de los Montes, Villamayor de los Montes \(Spain\)](#)

Bibliography

- [CORTÉS, Juan Antonio; HERGUETA, Domingo; HUIDOBRO, Luciano y MARTÍNEZ, Matías \(1921\): *Catálogo General de la Exposición de Arte Retrospectivo: VII Centenario de la Catedral de Burgos*, Imprenta Aldecoa, Burgos, p. 9.](#)
- DEKNATEL, Frederick B. (1937): "A Spanish Sculpture of the Thirteenth Century", nº 2, Bulletin of the Fogg Art Museum, pp. 34-38.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York, pp. 174-175.
- [HERNANDO GARRIDO, José Luis \(2002\): "Monasterio de Santa María la Real, Villamayor de los Montes", en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León*. Burgos, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, p. 2645.](#)
- HUERTA HUERTA, Pedro Luis (2001): "Patrimonio medieval en el exilio: una aproximación a sus causas", nº 16, Biblioteca: estudio e investigación.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid, pp. 187-253.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Fogg Museum. Harvard Art Museums](#) (Cambridge, Massachusetts).

